

PENGARUH METODE *APTITUDE TREATMENT INTERACTION* (ATI) TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Sumiah Nasution dan Muhammad Arifin

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

smhnst74@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.2673032

Info Artikel

Accepted: Februari 17, 2019

Published: Maret 12, 2019

Keywords:

Aptitude Treatment Interaction (ATI); Learning Outcomes; Islamic Education

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh metode *apitude treatment interaction* (ATI) terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam terhadap siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Cipondoh Makmur Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan analisis pengujian normalitas menggunakan teknik Uji Chi Kuadrat yaitu pengujian data dalam bentuk data kelompok. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pendidikan terutama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan dan menumbuhkan mutu pendidikan nasional. Hasil penelitian diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara metode *apitude treatment interaction* (ATI) terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan terbukti dari hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $24,55 > 1,67$.

How to Cite

Nasution, S., & Arifin, M. (2019). Pengaruh Metode *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam . *Jurnal Gemaedu*, 4 (2)

Abstract

The purpose of this study was to determine the extent of the effect of the aptitude treatment interaction (ATI) method on the learning outcomes of Islamic Education on the fifth grade students of Cipondoh Makmur State Elementary School Tangerang. The research method used is the experimental method with analysis of normality testing using the Chi Square Test technique that is testing data in the form of group data. The benefits of this study are to add to the repertoire of education, especially for Islamic Education subjects in an effort to improve and grow the quality of national education. The results showed that there was a significant effect between the aptitude treatment interaction (ATI) method on the learning outcomes of Islamic Education and it was proven from the results of the t test to show $t\text{-count} > t\text{-table}$, which is $24.55 > 1.67$.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kebutuhan manusia di sepanjang hidupnya. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang dan menjadi terbelakang. Dengan pendidikan, manusia dapat diarahkan menjadi lebih baik dan berkualitas. Pendidikan akan terus dilakukan karena pendidikan tidak mengenal waktu dan merupakan proses yang terus berjalan sepanjang hidup manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan haruslah dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen yang menjadi subsistem dalam suatu mutu pendidikan, seperti halnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik dan tepat adalah pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan kegiatan belajar berpusat pada siswa, karena siswa adalah obyek yang menerima ilmu pengetahuan dari guru.

Guru sebagai titik pangkal dari proses pendidikan secara hirarkis dari tingkat pusat (Depdiknas) dan bermuara pada satuan pendidikan yang bertumpu pada proses pembelajaran di sekolah sebagai satuan pendidikan mempunyai peranan penting dan sangat berpengaruh banyak pada proses pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Tujuan tersebut diamanatkan pada fungsi pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 Tahun 2003 yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang taqwa kepada Allah SWT. Basyiruddin Usman (2005:4).

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan siswa dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai pandangan hidupnya (*way of life*) demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Darajat, dkk, (1996 : 86).

Sebagai pengajar, guru harus menguasai materi yang diajarkan dan terampil dalam hal mengajarkannya. Proses pembelajaran yang diterapkan guru saat ini masih monoton, dimana guru hanya mentransfer ilmunya tanpa mempertimbangkan aspek intelegensi dan aspek kesiapan siswa, akibatnya siswa mengalami depresi mental, seperti mengantuk. Fenomena yang sering diperlihatkan oleh siswa adalah dapat melupakan materi pelajaran meskipun materi tersebut baru diajarkan. Sehingga untuk materi selanjutnya sulit untuk dipahami, di samping itu siswa kurang mampu melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar mengajar.

Keaktifan siswa baik di sekolah maupun institusi-institusi pendidikan sangat diharapkan berpotensi membentuk komunitas kaum intelektual.

Namun hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak siswa yang merasa bosan bahkan jenuh dalam mempelajari bidang studi pendidikan Agama Islam dikelas dikarenakan guru dalam menyampaikan pelajaran tersebut secara monoton. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, yang merupakan salah satu cabang ilmu yang dinilai sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai seorang guru pendidikan Agama Islam seharusnya bisa memberikan metode pembelajaran yang tidak membosankan dan tidak membuat siswa mengantuk dikelas saat pelajaran Agama Islam berlangsung. Metode menempati peran yang tidak pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Metode merupakan sesuatu yang sering menjadi sorotan dalam proses pembelajaran. Sukses tidaknya suatu program pembelajaran sering kali dinilai dari segi metode pembelajaran yang digunakan, sebab metode pembelajaranlah yang menentukan organisasi isi dan cara mengajar.

Tidak ada satu pun kegiatan belajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti metode dapat dikatakan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar siswa. Selain itu metode juga berfungsi sebagai jembatan atau media transformasi materi pelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai. Menurut Nasution dalam Sunhaji (2009 : 38) istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berasal dari kata "*meta*" dan "*hodos*". Kata *meta* berarti melalui sedang *hodos* berarti jalan, sehingga metode berarti jalan yang harus dilalui, cara melakukan sesuatu atau prosedur. Menurut Sanjaya (2006 : 147) metode adalah cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Rahyubi (2012: 236) mengartikan "metode adalah suatu model cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik". Sehingga dapat diartikan bahwa metode merupakan salah satu cara yang digunakan guru untuk mengefektifkan proses belajar mengajar.

Di beberapa Sekolah Dasar yang ada, ternyata dalam kegiatan pembelajaran masih ada sebagian guru yang belum kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran. Misalnya pembelajaran yang masih cenderung monoton, pembelajaran masih terpusat pada guru, guru belum mampu menyusun rancangan pembelajaran dengan baik, kurangnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan lain sebagainya.

Pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran harus dirancang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami, yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Siswa sekolah dasar masih banyak membutuhkan perhatian

karena fokus konsentrasinya masih kurang, perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru dalam menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif.

Untuk mengakomodasi perbedaan individual siswa dalam pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan prestasi akademik/hasil belajar maka dikembangkanlah metode-metode pembelajaran yang menekankan pada pentingnya penyesuaian pembelajaran dengan perbedaan individual siswa. Salah satu dari metode tersebut adalah metode *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) yaitu suatu metode pembelajaran yang menekankan pada penyesuaian pembelajaran (*treatment*) dengan membedakan kemampuan (*aptitude*) siswa. Implementasi metode pembelajaran *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) diharapkan dapat membantu mengupayakan peningkatan motivasi siswa, dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan Agama Islam. Metode ini dapat digunakan pada materi pembelajaran yang tentunya sesuai dengan karakteristik yang ada, seperti pada mata pelajaran Agama Islam.

Aptitude Treatment Interaction (ATI) sebagai sebuah metode yang berusaha mencari dan menemukan perlakuan-perlakuan (*treatment*) yang cocok dengan perbedaan kemampuan (*aptitude*) siswa, yaitu perlakuan (*treatment*) yang secara optimal efektif diterapkan untuk siswa yang berbeda tingkat kemampuannya. Secara substantik dan teoretik “*Aptitude Treatment Interaction* (ATI)” dapat diartikan sebagai suatu metode yang memiliki sejumlah strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk individu tertentu sesuai dengan kemampuan siswa. Nurdin (2005: 37) menyatakan: “metode pembelajaran ATI (*Aptitude-Treatment Interaction*) adalah suatu konsep atau pendekatan yang memiliki sejumlah strategi pembelajaran (*treatment*) yang efektif digunakan untuk individu tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing”.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Supardi (2013: 19) yang menyatakan bahwa:

“Penelitian adalah proses ilmiah untuk memperoleh fakta-fakta mengembangkan prinsip-prinsip (menemukan/mengembangkan/menguji kebenaran) dengan cara / kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data (informasi / keterangan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat dari pada kejadian atau keadaan-keadaan dalam rangka memecahkan masalah dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa metode eksperimen. Terdapat dua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan metode pembelajaran *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) sedangkan kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran *Problem Based Interaction* (PBI). Penelitian ini membandingkan antara metode pembelajaran *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) dengan metode pembelajaran *Problem Based Interaction* (PBI) dan

bertujuan untuk melihat pengaruh metode *Aptitude Treatment Interaction* (ATI) terhadap hasil belajar Agama Islam siswa.

Adapun desain penelitian diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar. I Desain Penelitian

Keterangan:

E : Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen

K : Perlakuan yang diberikan pada kelompok kontrol

Y_E : Nilai hasil belajar Agama Islam siswa dengan pemberian metode

pembelajaran *Aptitude Treatment Interaction* (ATI)

Y_K : Nilai hasil belajar Agama Islam siswa dengan pemberian metode

pembelajaran *Problem Based Interaction* (PBI)

Menurut Sugiono, (2010: 62) bahwa “sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah himpunan bagian dari populasi, apa yang dipelajari di sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini diambil 60 siswa yaitu berasal dari kelas V A 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas V B 30 siswa sebagai kelas kontrol.

Arikunto (2006: 129) menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh”. Terdapat 2 jenis data dalam penelitian ini yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Data metode pembelajaran *aptitude treatment interaction*.

Data *aptitude treatment interaction* diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumentasi kepustakaan, dan internet.

b. Data hasil belajar Agama Islam siswa.

Data tentang hasil belajar Agama Islam siswa ini diperoleh dengan memberikan soal Agama Islam kepada siswa yang dijadikan sampel penelitian. Soal berupa *test pilihan ganda* sebanyak 30 soal.

Untuk menganalisis data penelitian dan pengolahannya dilakukan dengan perhitungan dan pengujian statistik tabel distribusi frekuensi, uji persyaratan analisis data (uji normalitas dan uji homogenitas), dan pengujian hipotesis penelitian.

HASIL

Setelah melakukan serangkaian penelitian di dua kelas tersebut, instrumen penelitian berupa tes hasil belajar Agama Islam yang telah diuji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Diberikan kepada siswa di dua kelas ini tes berupa tes pilihan ganda yang terdiri dari 30 soal. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas V sebanyak 60 siswa yaitu 30 siswa dari kelas V A sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa dari kelas V B sebagai kelas kontrol. Dengan demikian, 60

siswa tersebut merupakan sumber data yang diperkirakan dapat mewakili populasi yang ada. Setelah melakukan penelitian diperoleh data sebagai berikut :

Tabel I
Perbandingan Hasil Belajar Agama Islam Siswa Antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Statistik	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol
Nilai Terendah	60	26
Nilai Tertinggi	100	78
Mean	77,7	48
Median	69,5	36,75
Modus	71,75	45
Varians	31,08	12,03
Simpangan Baku	5,6	3,46

Berdasarkan tabel I di atas terlihat perbandingan statistika deskriptif nilai tes hasil belajar Agama Islam siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari 30 siswa kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata $\bar{X} = 77,7$ lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang juga terdiri dari 30 siswa yaitu hanya 48. Nilai tengah (Me) kelas eksperimen yaitu 69,5 lebih tinggi daripada nilai tengah (Me) kelas kontrol yaitu 36,75. Nilai modus (Mo) kelas eksperimen yaitu 71,75 lebih tinggi daripada nilai modus (Mo) kelas kontrol yaitu 45. Dapat terlihat juga, dimana nilai terendah dan nilai tertinggi pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen.

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Agama Islam siswa kelas eksperimen menunjukkan perbedaan yang signifikan daripada kelas kontrol. Hal ini berarti terdapat pengaruh metode *aptitude treatment interaction* terhadap hasil belajar Agama Islam siswa pada kelas eksperimen.

Tabel II
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas

Kelas	Jumlah Sampel	L_o	L_{tabel} $\alpha = 0,05$	Kesimpulan
Eksperimen	30	0,1078	0,161	Normal
Kontrol	30	0,0643	0,161	Normal

Dari data di atas terlihat bahwa L_o pada kedua kelas kurang dari L_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa data sampel kedua kelompok berdistribusi normal.

Tabel III
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Homogenitas

Kelompok	Jumlah Sampel	Varians (s^2)	F_{hitung}	F_{tabel} $\alpha = 0,05$	Kesimpulan
----------	---------------	-------------------	--------------	--------------------------------	------------

Eksperimen	30	31,08	1,58	1,84	Terima H_0
Kontrol	30	11,03			

Dari tabel di atas terlihat bahwa F_{hitung} kurang dari F_{tabel} ($1,58 < 1,84$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan taraf signifikansi 5%.

Tabel IV
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Hipotesis

Kelompok	Sampel	Mean	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	30	77,7	24,55	1,6723	Tolak H_0
Kontrol	30	48			

Dari tabel di atas terlihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($24,55 > 1,6723$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan taraf signifikansi 5%.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penggunaan model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) memberikan kontribusi perolehan hasil belajar matematika pada kompetensi dasar baris dan deret yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan model *Team Assisted Individualization* (TAI) ternyata berbeda dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan model *Student Teams Achievement Division* (STAD). Perbedaan hasil belajar ini, terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa dengan model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model *Student Teams Achievement Division* (STAD), maka dalam kenyataannya guru matematika harus menciptakan model belajar yang baik bagi peserta didik agar dapat dilakukan pemilahan dan perlakuan yang tepat dalam proses kegiatan pembelajaran matematika pada khususnya materi tentang baris dan deret.

Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) memberikan dampak positif yaitu siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran dan mampu bertindak lebih aktif karena memotivasinya untuk menyiapkan pertanyaan. Selain itu, melatih kesiapan peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran tugas kelompok, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran secara berkelompok, memudahkan peserta didik untuk bertukar pikiran antar anggota kelompok sehingga peserta didik lebih percaya diri pada saat menyelesaikan soal, karena peserta didik dapat bertanya (jika kurang mengerti) kepada teman sekelompok mereka tanpa ada rasa malu. Dalam proses pembelajaran ini, guru selain menjadi fasilitator tapi juga membimbing peserta didik dalam mendiskusikan materi dan membuat pertanyaan dengan kelompoknya.

Dari hasil pengujian hipotesis statistik diperoleh statistik data nilai $t_{hitung} = 2,0257$ dan $t_{tabel} = 2,0021$ pada taraf 5% yang berarti nilai $t_{hitung} >$

t_{tabel} . Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan diterimanya H_1 , hal ini berarti telah membuktikan kebenaran dari hipotesis dengan demikian terdapat efektivitas hasil belajar matematika yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) dengan model pembelajaran *Student Teams Achievement Division* (STAD).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas hasil belajar matematika yang diajar menggunakan model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) dengan model *Student Teams Achievement Division* (STAD).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) terhadap hasil belajar matematika didapatkan rata-rata hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) lebih tinggi secara signifikan daripada rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang diberi model pembelajaran STAD atau dengan kata lain pemberian model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) mempunyai keefektifan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa di SMK Karya Wijaya Kusuma, Ciracas.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Guru diharapkan mengetahui dan memahami metode-metode pengajaran khususnya model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) serta menggunakan metode pengajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Guru diharapkan dapat merancang waktu pembelajaran dengan efektif agar setiap langkah dalam menerapkan model *Team Assisted Individualization* (TAI) dapat berjalan dengan baik, terutama pada pokok bahasan dengan materi yang padat.
3. Guru diharapkan menyediakan waktu kepada siswa untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya masing-masing pada jam belajar di sekolah.
4. Pada pelaksanaan model *Team Assisted Individualization* (TAI) di kelas, guru dapat mengombinasikan metode ini dengan metode pembelajaran lainnya.
5. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini disarankan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pemberian model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) akan memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk materi pelajaran selain matematika atau sampel yang dapat mewakili beberapa sekolah dengan kondisi yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakhrodin. (2012). "Efektifitas Model pembelajaran Kooperatif Tipe TAI dengan Pendekatan CTL Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika siswa kelas VII MTS Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi-UIN Sunan Kalijaga

- Hasaruddin. (2013). "Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Matematika". *Jurnal Paradikma*. 6 (2)
- Liberna, H. & Wiratomo, Y. (2014). *Metode Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Mitra
- Miftahul. (2013). *Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Abadi
- Nurlaela, N. (2006). *Faktor Penentuan Keberhasilan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Triasmunarta.
- Slavin, R. E. (2010). *Cooperatif Learning Teori, Riset dan Praktik*. Bandung : Nusa Media.